

DAVR KOLORITINI BERISHDA BADIY DETALNING O'RNI

Sherzodbek Isoqjonov,
O'zJOKU magistranti
isoqjanovsherzod275@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553404>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy badiiy asarlarda davr koloritini yaratishda badiiy detalning tutgan o'rni so'z boradi va misollar yordamida tahlilga tortiladi. Tadqiqot obyekti sifatida Mirkarim Osimning "O'tror" va Hamdam Sodiqovning "Sulton Jaloliddin Manguberdi" qissalari tanlangan. Ushbu asarlarda qo'llangan kiyim-kechak, qurol-aslaha, makon va zamon, nutq va harakat bilan bog'liq detallar qiyoslanadi.

Kalit so'zlar: badiiy detal, tarixiy milliy kolorit, qissa, tarixiy shaxs, makon va zamon, qahramon nutqi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль художественной детали в создании колорита эпохи в историко-художественных произведениях, а также проводится анализ на основе конкретных примеров. В качестве объекта исследования выбраны повести Миркарима Осима «Отрор» и Хамдама Содикова «Султан Джалолиддин Мангуберды». В указанных произведениях сопоставляются детали, связанные с одеждой, оружием, пространством и временем, а также речью и действиями персонажей.

Ключевые слова: художественная деталь, историко-национальный колорит, повесть, историческая личность, пространство и время, речь персонажа.

Abstract. This article examines the role of artistic detail in creating the atmosphere and color of the historical period in historical literary works and analyzes it through specific examples. Mirkarim Osim's "O'tror" and Hamdam Sodiqov's "Sultan Jaloliddin Manguberdi" were selected as the objects of the study. The article compares details related to clothing, weaponry, space and time, as well as the speech and actions of the characters in these works.

Keywords: artistic detail, historical and national color, novella, historical figure, space and time, character speech.

Kirish. Tarixiy mavzudagi badiiy asarlarda davr koloritini yaratish masalasi adabiyotshunoslikning muhim nazariy muammolaridan biri hisoblanadi. Chunki tarixiy voqelikni badiiy asarga ko'chirish jarayonida faqat tarixiy faktlarni ketma-ket sanab o'tish bilan cheklanib bo'lmaydi. O'tmish davrning ruhini, ijtimoiy muhitini, insonlar tafakkuri va hayot tarzini jonli tarzda ifodalash uchun badiiy vositalar tizimi zarur bo'ladi. Ana shunday vositalar ichida badiiy detal alohida ahamiyat kasb etadi. "Hayotni tipiklashtirishda, uni badiiy ifodalashda, qahramon xarakteri qirralarini ochishda, asar g'oyasini ifodalashda, uning emotsional ta'sir kuchini oshirishda badiiy detallar katta rol o'ynaydi"[2.74]. U asarda tasvirlanayotgan davrning umumiy manzarasini kichik, ammo mazmunan chuqur unsurlar orqali ochib berishga xizmat qiladi. "Detal — san'atning miniatyura modeli"[1.304]. Badiiy detal adabiy asarning

mazmuniy va estetik tuzilishida muhim o'rin egallaydigan poetik unsur bo'lib, u kichik hajmiga qaramay, katta semantik va badiiy yuklama tashiydi.

Adabiyotlar tahlili. Badiiy detal orqali muallif voqelikni aniq, jonli va ta'sirchan tarzda tasvirlaydi, obrazning ichki va tashqi qiyofasini ochadi, syujet rivojini ta'minlaydi hamda asarning umumiy g'oyaviy yo'nalishini mustahkamlaydi. "Ba'zilar asarga chiroyli detal kiritishga o'ch bo'ladi. O'sha detal chiroyli bo'lsa bordir. Ammo asarning bosh maqsadiga xizmat qilmaganidan keyin tegirmonchining maxsisiga o'xshab qolaveradi, oyoqni bir qoqsangiz yopishgan uchun gardi tushib ketadi-yu, burishgan mahsi ko'rinib qoladi. Detal pardoz emas, husn bo'lib asarni ochishi kerak" (A.Qahhor). Adabiyotshunoslikda badiiy detal ko'pincha badiiy matnning "mikroelementi" sifatida talqin qilinadi, chunki u alohida olinganda mayda ko'rinsa-da, butun asar kontekstida muhim badiiy-estetik ahamiyat kasb etadi. Detailning asosiy xususiyati shundaki, u ortiqcha tasvirlardan holi bo'lib, aniqlik, lo'ndalik va obrazlilikka xizmat qiladi. Badiiy detallarning eng muhim jihati ularning ko'p qirrali vazifa bajarishidadir. Avvalo, badiiy detal asar muhitini yaratadi. Predmetlar, joylar, tabiat manzaralari yoki ob-havo holatlari orqali voqea sodir bo'layotgan makon va zamon aniqlashtiriladi. Masalan, qorong'i va tor xona, eski va xaroba uy, sovuq va izg'irinli ob-havo tasviri nafaqat tashqi muhitni, balki qahramonning ruhiy holatini ham ifodalab beradi.

Bunday detallar ko'pincha psixologik holat bilan uyg'unlashib, badiiy parallelizm hosil qiladi. Natijada asar tasviri yanada ishonarli va ta'sirchan bo'ladi. Badiiy detal obraz yaratishda ham muhim vosita hisoblanadi. Qahramonning tashqi ko'rinishi, kiyim-kechagi, yuz ifodasi, yurish-turishi orqali uning fe'l-atvori, ijtimoiy mavqei va dunyoqarashi ochiladi. Masalan, eskirgan kiyim, e'tiborsiz tashqi qiyofa qahramonning og'ir hayot kechirayotganidan, ichki iztiroblaridan darak berishi mumkin. Aksincha, saranjom-sarishta libos, qat'iy nigoh, aniq harakatlar qahramonning irodali va mas'uliyatli shaxs ekanini ko'rsatadi. Shu jihatdan portret detallar obrazni individuallashtirishga xizmat qiladi va uni boshqa qahramonlardan ajratib turadi. Shu o'rinda, nutqiy detallar ham badiiy asarda alohida ahamiyatga ega. Qahramonning so'zlash uslubi, tanlagan so'zlari, gap qurilishi orqali uning ma'naviy saviyasi, ijtimoiy kelib chiqishi va ruhiy holati namoyon bo'ladi. Masalan, sodda va qisqa gaplar hayajon yoki ichki keskinlikni ifodalashi mumkin, murakkab va mantiqan boy jumlar esa tafakkur chuqurligidan dalolat beradi. Nutqiy detallar obrazning til orqali ochilishiga, ya'ni lingvopoetik tavsifining yuzaga kelishiga xizmat qiladi.

Qahramonning ichki kechinmalari va ruhiy holatini ochishda esa psixologik detallar muhim rol o'ynaydi. Bunday detallar ko'pincha bevosita emas, balki

bilvosita tarzda beriladi. Masalan, titragan qo‘l, rang oqarishi, nigohning o‘zgarishi, sukut saqlashi kabi mayda belgilar orqali qahramonning qo‘rquvi, iztirobi, hayajoni yoki ichki ziddiyati ifodalanadi. Psixologik detallar badiiy psixologizmni kuchaytirib, obrazni yanada tirik va ishonarli qiladi. Badiiy-mantiqiy detallar syujet rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Ular voqealar zanjirida sabab-oqibat munosabatini yuzaga keltiruvchi kichik unsurlar bo‘lib, syujetning harakatlanishiga turtki beradi. Ba‘zan kichik bir ishora, yo‘qolgan buyum yoki tasodifiy uchrashuv butun voqealar rivojini o‘zgartirib yuborishi mumkin. Shu jihatdan badiiy-mantiqiy detallar syujetning dinamikligini va mantiqiy yaxlitligini ta‘minlaydi. Umuman olganda, badiiy detallar obraz yaratish, asar muhitini jonlantirish, voqeani rivojlantirish, ramziy ma‘no hosil qilish va muallif g‘oyasini yetkazishda muhim poetik vosita hisoblanadi. Ular badiiy asarning mazmuniy va estetik yaxlitligini ta‘minlab, uning badiiy ta‘sirchanligini oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Qolaversa, badiiy detal adabiy obrazni shakllantirishda yetakchi poetik vositalardan biri hisoblanadi. U tabiat manzarasi, predmet yoki qahramon xarakterini o‘quvchi ongida betakror va aniq tasavvur qilishga yordam beradi. Kichik hajmli bo‘lishiga qaramay, badiiy detal orqali tashqi qiyofa belgilarini, libos, muhit, ruhiy holat, hissiyot va xatti-harakatlarni lo‘nda va ta‘sirchan tarzda ifodalash mumkin. Natijada personajning tashqi ko‘rinishi va ichki dunyosi, uni o‘rab turgan makon hamda buyumlar tizimi haqida keng tasavvur hosil bo‘ladi. Tafsilotdan farqli ravishda, badiiy detal asar tarkibida mustaqil semantik ahamiyatga ega bo‘lib, umumiy badiiy mazmunga xizmat qiladi. O‘zbek adabiyotida bu usuldan A.Qodiriy, A.Qahhor, Oybek ijodida samarali foydalanilgan bo‘lsa, rus adabiyotida A.Chexov, S.Antonov, N.Gogol asarlarida badiiy detal yuksak mahorat bilan qo‘llangan Rus adabiyotshunosi S.Antonov detalga quyidagicha ta‘rif beradi: “Detal – san‘at asari uchun misoli gavhar”[3.76]. Haqiqattan ham bu ta‘rif juda o‘rinli berilgan, chunki detal asarda turli xil funksiyalarni bajaradi. Bu haqida yuqorida to‘xtalib o‘tdik. Endi buni Hamdam Sodiqovning “Sulton Jaloliddin Manguberdi” qissasi misolida ko‘rib chiqsak. Qissada davr koloritini yaratishda badiiy detal yetakchi estetik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Muallif XIII asr tarixiy muhitini keng epik tasvirlar orqali emas, balki aniq, ma‘nodor detallar yordamida jonlantiradi. Masalan, jang oldi manzaralarida Jaloliddinning sovutini kiyish jarayoni, qurolning vazni va sovuqligiga alohida e‘tibor qaratilishi tasvirlanadi. Bu kabi detallar nafaqat jangchining jismoniy holatini, balki o‘sha davr harbiy hayotining og‘ir va shafqatsiz tabiatini ochib beradi. Sovutning badanga botib turishi yoki qurolning sovuqligi haqidagi tasvirlar orqali o‘quvchi XIII asr jangchisining kundalik hayotini his etadi, bu esa davr koloritining ishonarliligini ta‘minlaydi. Qissada badiiy

detal faqat tashqi muhitni emas, balki davrning ruhiy holatini ham ifodalashga xizmat qiladi. Jaloliddinning jangdan keyingi sukuti, uning qaror oldida uzoq vaqt jim turib qolishi, nigohidagi iztirob kabi psixologik detallar muallif tomonidan ataylab kuchaytiriladi. Masalan: "Jaloliddin tobutchada yotgan bolaning qo'llarini, jingalak sochlarini, mangu uyquga ketgan ko'zlarini silab yig'ladi. U o'g'li atrofida cho'kkalab yurgancha unsiz faryod qilardi"[4.54]. Bu holatlar alohida shaxsning ichki kechinmalari sifatida emas, balki butun bir tarixiy davrning fojeali ruhini aks ettiruvchi belgilar sifatida talqin qilinadi. Jaloliddinning mag'lubiyatdan keyin atrofga loqayd qarashi yoki sukutni afzal ko'rishi o'sha davr hukmdorining faqat jang maydonida emas, balki ruhiy kurash ichida ham qolganini ko'rsatadi. "Daryo bo'yida Chingizxonning qo'liga tushgan bola mo'g'ul xonining savollariga qo'rqmasdan, g'urur bilan javob berdi. Bunday bola katta bo'lsa, otasi uchun o'ch olishini sezib, Chingizxon jallodga bolaning yuragini sug'urib olib, itlarga tashlashni buyurdi"[4.54]. Shu orqali muallif davr koloritini psixologik detal orqali chuqurlashtiradi.

Tahlil va natijalar. Davr manzarasini berishda ijtimoiy-siyosiy detallar ham muhim o'rin egallaydi. Qissada saroy muhitidagi ishonchsizlik, amirlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, yashirin gumon va xiyonatga ishora qiluvchi epizodlar orqali XIII asr siyosiy hayotining murakkabligi ochiladi. Masalan, Jaloliddin atrofidagi sarkardalarning ikkilanib gapirishi, qaror qabul qilishda bir-biriga ishonmasligi tasvirlari davrning ichki parokandaligini ko'rsatadi. Bu kabi mayda, ammo mazmunli detallar muallifga tarixiy voqealarni umumiy bayon qilishsiz, balki aniq vaziyatlar orqali davr koloritini ifodalash imkonini beradi. Shuningdek, qissada tabiat va makon tasviri ham badiiy detal orqali davr ruhiga xizmat qiladi. Jangdan keyingi chang bosgan maydon, otlarning holdan toygan holati, sahro sukunati kabi tasvirlar o'sha davr hayotining keskinligini va doimiy xavf ostida kechganini ifodalaydi. Mirkarim Osimning "O'tror" qissasida esa badiiy detal asosan tarixiy makon koloritini yaratishga xizmat qiladi. Asarda shahar manzaralari, qal'a devorlari, darvozalar, bozor va masjidlar bilan bog'liq detallar keng qo'llaniladi. Ushbu detallar orqali O'tror nafaqat tarixiy joy sifatida, balki ma'naviy va ijtimoiy makon sifatida ham gavdalanadi. Muallif mayda tasviriy unsurlar yordamida shahar hayotini, uning osoyishtaligi va keyinchalik yuz bergan fojiasini ta'sirchan tarzda ifodalaydi. "O'tror" qissasida fojia manzaralari aynan badiiy detallar orqali kuchaytiriladi. Vayronaga aylangan uylar, huvillab qolgan ko'chalar, sukutga cho'mgan makon tasviri o'quvchi ongida tarixiy fojiaga nisbatan kuchli hissiy munosabat uyg'otadi. Asar boshlanishda ham paxsa devor, shiypon, chorbog' kabi so'zlar keladi. Bu esa kitobxon ongida o'sha davr muhitini gavdalantiradi. Qoleversa shaxslarni tasvirini berishda ham

Mirkarim Osim soʻzlardan mohirona foydalangan. Masalan, “moy bilan goʻshtni koʻp yeb, iligi toʻlgan”[5] aynan yozuvchi bu yerda shaxsni baquvvatligi kuchliligini tasvirlashda shu birliklardan foydalangan. Bu yerda badiiy detal alohida obrazdan koʻra umumiy tarixiy holatni ifodalovchi badiiy vosita sifatida namoyon boʻladi. “Oʻtror qissasi”da davr koloritini yaratishda badiiy detal muhim estetik va mazmuniy vazifani bajaradi. Asarda XIII asr boshlaridagi siyosiy-ijtimoiy vaziyat keng tarixiy bayon bilan emas, balki aniq, maʼnodor detallar orqali ochib beriladi. Masalan: “Xorazmshoh Chingizxon elchilari oldida oʻzining ulugʻ davlat podishohi ekanni koʻrsatish uchun egniga ogʻir zar choponini kiyib, simobiy sallasining peshonasiga oʻn ikki misqolli olmos qadab, qoʻllariga qoʻshsa-qoʻsha yoqut koʻzli tilla uzuklar taqib olgan”[5]. Shunga oʻxshash detallar orqali oʻsha davr hukdorlar kiyinish madaniyati yorqin ochib berilgan. Muallif Oʻtror shahrining qamal oldi va qamal davridagi holatini tasvirlar ekan, shahar devorlari, darvozalar, qoʻrgʻonlar, qurol-aslahalar kabi harbiy-maishiy detallarga alohida eʼtibor qaratadi. Masalan, baland va qalin devorlar tasviri shahar mudofaasining kuchliligini bildirsa, shu bilan birga, tashqi xavfning qanchalik jiddiy ekanini ham anglatadi. Bu detallar orqali oʻquvchi Oʻtrorning oddiy shahar emas, balki strategik va siyosiy ahamiyatga ega markaz boʻlganini anglaydi.

Qissada davr koloritini berishda ijtimoiy hayot bilan bogʻliq detallar ham muhim oʻrin egallaydi. Oʻtror aholisi orasidagi xavotir, shubha va ichki keskinlik mayda, ammo taʼsirchan badiiy detallarda ifodalanadi. Masalan, shahar ichida tarqalgan mish-mishlar, odamlarning yuzidagi xavotir, darvozalar oldidagi sukunat kabi tasvirlar qamal arafasidagi ruhiy muhitni ochib beradi. Bu holatlar orqali muallif moʻgʻullar xavfining nafaqat harbiy, balki ruhiy bosim sifatida ham namoyon boʻlganini koʻrsatadi. Natijada davr koloritining psixologik qatlamlari ham oʻquvchi ongida jonlanadi. “Oʻtror qissasi”da hokimlar va harbiylar faoliyati bilan bogʻliq detallar orqali siyosiy muhit tasvirlanadi. Inolchiq (Gʻoyirxon) obraziga xos qatʼiyat, shafqatsizlik va baʼzan haddan oshgan ishonch uning nutqi, qarorlaridagi keskinlik va atrofdagilarga boʻlgan munosabatida namoyon boʻladi. Masalan, elchilar taqdiri hal qilinayotgan sahnalarda muallif hukmdorning sovuq nigohi, keskin buyruqlari kabi detallarni keltirib, oʻsha davr siyosiy muhitidagi murosasizlik va keskinlikni ochib beradi. Bu badiiy detallar tarixiy voqeaning mohiyatini umumiy izohsiz ham anglash imkonini yaratadi. Davr koloritini yaratishda qissada makon va tabiat tasviri ham muhim rol oʻynaydi. Qamal davridagi chang bosgan koʻchalar, suvsizlanib borayotgan shahar, tunlardagi vahimani sukunat kabi detallar Oʻtrorning fojeali holatini yanada kuchaytiradi. Ayniqsa, ochlik va tanglik bilan bogʻliq tasvirlar orqali XIII asr urushlarining oddiy xalq hayotiga koʻrsatgan taʼsiri badiiy ifodasini topadi.

Bu kabi detallar o'quvchini tarixiy voqea ichiga olib kirib, davrni nafaqat ko'rish, balki his etish imkonini beradi.

Xulosa. Qissada badiiy detal davr fojeasini umumlashtiruvchi vosita sifatida ham namoyon bo'ladi. O'torning vayron bo'lishi jarayonida alohida uylarning qulab tushishi, balki butun bir davrning halokatli qismatini ifodalaydi. Bu detallar orqali muallif tarixiy voqeani shunchaki bayon qilmaydi, balki XIII asr boshlaridagi siyosiy xatolar, ichki parokandalik va tashqi bosqin oqibatlarini badiiy umumlashma darajasiga ko'taradi. Har ikki qissani qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, badiiy detal davr koloritini berishda muallif uslubiga bog'liq holda turlicha vazifani bajaradi. Hamdam Sodiqov asarida detal shaxs obrazini chuqurlashtirishga xizmat qilsa, Mirkarim Osim qissasida u tarixiy makon va ommaviy fojiani ifodalashga yo'naltirilgan. Biroq har ikki holatda ham detal tarixiy voqelikni jonlantirish, o'tmish muhitini o'quvchi tasavvurida aniq gavdalantirish vazifasini bajaradi. Asosiy estetik vositalaridan biri hisoblanadi. U tarixiy haqiqatni badiiy haqiqat darajasiga ko'tarib, o'tmish voqeligini jonli va ta'sirchan tarzda ifodalash imkonini beradi. "Sulton Jaloliddin Manguberdi" va "O'tror" qissalari misolida badiiy detal tarixiy shaxs va makon tasvirida yetakchi rol o'ynashi asosli tarzda talqin qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Добин Е. Сюжет и действительность. Искусство детали. 304-bet.
2. Т.Бобоев. Adabiyotshunoslik asoslari. -T: "O'zbekiston". 2002. B 74.
3. Adabiy turlar va janrlar. T: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining "Fan" nashryoti. 1991-y. b ,76
4. Султон Жалолиддин Мангуберди: тарихий қисса / Ҳамдам Содиқов. – Т.: ART FLEX, 2009. – 54 б.
5. Ўтрор: тарихий қисса / Миркарим Осим. – Т.: Фофур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987 й.